

**O‘ZBEK TILIDAN RUS TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARNING
O‘ZIGA XOS JIHATI**

Абдумаликова Мухайё Мухиддиновна

Студентка 1 курса

*Наманганский государственный институт
иностранных языков имени Исхокхона Ибрата
Электронная почта: muxiddinovna08@gmail.com*

ORCID: 0009-0009-5892-3100

**ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПЕРЕВЕДЁННЫХ С УЗБЕКСКОГО
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ**

Abdumalikova Mukhayyo Mukhiddin qizi

1st-year student

*Iskhokhon Ibrat Namangan State Institute
of Foreign Languages*

Email: muxiddinovna08@gmail.com

ORCID: 0009-0009-5892-3100

**PECULIARITIES OF WORKS TRANSLATED FROM UZBEK INTO
RUSSIAN**

Abdumalikova Muxayyo Muxiddin qizi

Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan

Davlat Chet tillari Instituti

1- kurs talabasi

Email: muxiddinovna08@gmail.com

Orcid:0009-0009-5892-3100

Annotatsiya :Mazkur maqolada o‘zbek adabiyotining ayrim muhim namunalarining rus tiliga tarjima qilinishi jarayonida yuzaga kelgan stilistik, semantik va madaniy xususiyatlar tahlil etiladi. Tarjima jarayonida milliy-mental obrazlar, madaniy realiyalar, muallif uslubi va milliy tilning poetikasi qanday o‘zgargani yoki saqlangani muhokama qilinadi. Asosiy e’tibor Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar”, Cho‘lponning “Kecha va kunduz”, O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asarlari misolida tarjima va asliy matn o‘rtasidagi farqlarga, shuningdek, tarjimon

yondashuvlariga qaratiladi. Tadqiqotda komparativ tahlil metodi asosida tarjima sifati va madaniy kontekst yetkazilish darajasi aniqlanadi.

Kalit soʻzlar: oʻzbek adabiyoti, tarjima nazariyasi, rus tili, milliy-mental elementlar, stilistika, madaniy realiyalar

Аннотация : В данной статье рассматриваются стилистические, семантические и культурные особенности, возникающие при переводе отдельных произведений узбекской литературы на русский язык. Анализируются изменения и сохранение национально-ментальных образов, культурных реалий, авторского стиля и поэтики оригинального текста в процессе перевода. Основное внимание уделяется сопоставлению оригинала и перевода таких произведений, как «Отган кунлар» Абдуллы Кадыри, «Кеча ва кундуз» Чулпона и «Дунёнинг ишлари» Уткира Хошимова. Методом компаративного анализа оценивается качество перевода и степень передачи культурного контекста.

Ключевые слова: узбекская литература, теория перевода, русский язык, национально-ментальные элементы, стилстика, культурные реалии

Annotation : This article examines the stylistic, semantic, and cultural features that arise during the translation of selected works of Uzbek literature into Russian. It analyzes how national-mental imagery, cultural references, authorial style, and the poetics of the original language are preserved or transformed in translation. The focus is placed on comparing original and translated versions of “Oʻtkan kunlar” by Abdulla Qodiriy, “Kecha va kunduz” by Choʻlpon, and “Dunyoning ishlari” by Oʻtkir Hoshimov. Using the method of comparative analysis, the study evaluates the quality of translation and the extent to which the cultural context is transmitted.

Keywords: Uzbek literature, translation theory, Russian language, national-mental elements, stylistics, cultural realities

Kirish

Oʻzbek adabiyoti oʻzining boy tarixiy ildizlari, milliylikka boy badiiy obrazlari va maʼnaviy-falsafiy teranligi bilan nafaqat oʻzbek xalqi, balki boshqa xalqlarning ham eʼtiborini tortib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, oʻzbek adabiyotining boshqa tillarga, xususan, rus tiliga tarjima qilinishi madaniyatlararo muloqotni taʼminlovchi vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Oʻzbek adiblari tomonidan yaratilgan asarlarning rus tiliga tarjima qilinishi nafaqat oʻzbek xalqining hayoti, qadriyatlari va tafakkur tarzini xorijiy oʻquvchiga yetkazish, balki oʻzbekona badiiy tafakkur uslubini rus tilida qayta ifodalash degan murakkab jarayonni ham oʻz ichiga oladi.

Bugungi kunda tarjima jarayoni oddiy soʻz va gaplarni boshqa tilga oʻgʻirish bilan cheklanmaydi. Tarjimada madaniy realiyalar, milliy-mental xususiyatlar, uslubiy qatlamlar va muallifning individual badiiy ohangi singari nozik jihatlarni toʻlaqonli ifoda etish zarurati mavjud. Ayniqsa, oʻzbek adabiyotining oʻziga xos poetik strukturasi rus tiliga moslashtirish davomida koʻplab lingvistik va madaniy muammolar yuzaga keladi. Shu bois, tarjima jarayonida nafaqat tildagi, balki madaniyatlar orasidagi tafovutlar ham chuqur tahlilni talab etadi.

Mazkur maqolada oʻzbek tilidan rus tiliga tarjima qilingan baʼzi muhim adabiy asarlar misolida milliy obraz va maʼnaviy mazmunning rus tilida qanday aks ettirilgani, tarjimaning badiiylikka, til uslubiga va mualliflik pozitsiyasiga taʼsiri koʻrib chiqiladi. Shu orqali tarjima amaliyotida milliy ruhni saqlash masalasi, tarjimon yondashuvi va madaniy muvofiqlik darajasi tahlil etiladi.

Tarjima nafaqat til, balki madaniyatlararo koʻprikdir. Tarjimonning vazifasi matnni boshqa tilga oʻtkazishdan koʻra, uning mazmuniy, madaniy va stilistik qatlamlarini ham yetkazishdir. A. V. Fedorov tarjimini “ikki til orasidagi mazmun va shakl uygʻunligini taʼminlovchi ijodiy jarayon” deb taʼriflaydi¹.

Zamonaviy tarjima nazariyasida ekvivalentlik, dinamik muvofiqlik (E. Nayda), funksional yondashuv (V. Komissarov) kabi tamoyillar muhim oʻrin tutadi. Aynan bu nazariyalar oʻzbek adabiy matnlarini rus tiliga tarjima qilishda qanday ishlatilganini koʻrib chiqamiz.

Abdulla Qodiriyning “Oʻtkan kunlar” romani oʻzbek adabiyotining durdonasi boʻlib, rus tiliga “Минувшие дни” nomi bilan tarjima qilingan. Tarjimada milliy mentalitet, urf-odatlar va tarixiy leksika qanday yoritilganini tahlil qilamiz. Masalan, asarda ishlatiladigan “arava”, “qorovulbegi”, “savdogar” kabi soʻzlar rus tilida transliteratsiya yoki izohli tarjima orqali berilgan: “Arava” — повозка (узбекская повозка — арба) deb izoh bilan ishlatilgan².

Bu holat tarjimonning madaniy elementni tushuntirishga urinayotganini koʻrsatadi. Tarjimada leksik muvofiqlik yetarli darajada saqlangan boʻlsa-da, uslubiy rang va obrazlardagi milliy rang-baranglik baʼzan yoʻqoladi. A. Shveytserning taʼkidlashicha, “tarjimon madaniy jihatdan yangi kontekst yaratadi”³. Shu bois, baʼzi sahifalarda rus tilidagi ifoda asliyatdagi drammatizm yoki lirizmni toʻliq yetkaza olmaydi.

Choʻlponning “Kecha va kunduz” romani rus tiliga “Ночь и день” sifatida tarjima qilingan (tarjimoni: Лев Овалов). Asar poetik til, metaforalar va lirik ohang bilan toʻla boʻlib, tarjimada bularning aks etishi murakkab boʻlgan. Masalan, asardagi quyidagi jumla:

“Koʻnglimda yuz ming armon, koʻz yoshlarim tinmay quyiladi.”

Tarjimada quyidagicha berilgan:

“На сердце тысяча печалей, и слёзы мои не знают покоя”⁴.

Garchi semantik ma'no saqlansa-da, she'riy urg'u, o'zbekona ruh, ritmik bo'yoq zaiflashgan. Bu "funktional ekvivalentlik" (Komissarov) va "emotsional translatsiya" orasidagi muvozanatni topish qiyinligini ko'rsatadi. Shuningdek, mahalliy madaniyatga oid obrazlar – "musichaday beozor", "gulday qiz", "oq yuvib, oq taragan" – ruscha variantda literal tarjima qilinib, o'zbekona obraz yo'qolgan.

"Dunyoning ishlari" da zamonaviy leksika va xalqona uslub: O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asari zamonaviy o'zbek leksikasi, oddiy xalq tili va maqollar bilan boyitilgan. Tarjimada bu jihatlar sezilarli darajada soddalashtirilgan. Masalan: "Odam bolasi imonini yo'qotsa, tirik murda bo'ladi." — tarjimada: "Человек без веры — словно мертвец при жизни"⁵. Bu misolda ruscha versiyada ma'no saqlangan, lekin xalqona ekspressivlik pasaygan. Shuningdek, o'zbek tilidagi maqollar yoki iboralar rus tiliga tengma-teng muqobil topilmasdan, erkin tarjima qilinadi. Bu esa madaniy identitetni pasaytiradi. Tarjimon K. Komilova aytganidek, "xalqona ifodalarni rus tiliga tarjima qilishda faqat leksik emas, balki mental nuqtai nazardan ham uyg'unlik talab etiladi"⁶.

Tarjima jarayonida asliy matndagi g'oyaning, uslubning va milliy obrazlarning to'liq yoki qisman saqlanishi muhim masaladir. Tarjimon faqat til emas, balki madaniyat va mentalitetni ham o'tkazuvchi vositachi bo'lib xizmat qiladi. Yu. Nayda fikricha, "Tarjimon ikki madaniyat o'rtasidagi vositachi bo'lishi shart, u nafaqat til, balki kontekstni ham tarjima qilishi lozim"⁷. Yuqorida biz ko'rgan adabiyotlarning rus tiliga tarjima qilingan namunalarida aynan shu madaniy kontekstni saqlab qolish har doim ham oson emas. Misol tariqasida quydagilarni tahlil qilishimiz mumkin:

Asliy matn: "Yorug' yuzingga boqib, yuragim yengilladi."

Tarjima: "Мне стало легче на душе, когда я посмотрел на твоё светлое лицо."⁸

Bu yerda "yuragim yengilladi" o'zbek xalq iborasi bo'lib, "ruhiy yengillik" ifodasini bildiradi. Rus tilida esa tarjimon "мне стало легче на душе" degan ifodani tanlagan. Bu nisbatan yaqin bo'lsa-da, asl milliylik va obrazga xosligi yo'qotilgan. Tarjimashunos M.V. Zhirmunsky yozadi: "Sharq adabiyotidagi poetik obrazlar ko'pincha tarjimada rangsizlanadi, chunki ularning estetik zaminini boshqa madaniyatda idrok qilish qiyin"⁹.

Asliy matn: "Ko'nglimni nimadir ezayotgandek, biroq o'zim ham anglay olmayman."

Tarjima: "Что-то гложет мою душу, но я не могу понять, что именно."¹⁰

Bu yerda "ezayotgandek" so'zi – o'zbekcha ichki iztirob, yurakni siqayotgan hissiyotga xos bo'lsa, rus tarjimasida "гложет мою душу" (ko'proq jismoniy azob talqiniga ega) shakli tanlangan. Stilistik jihatdan o'rinli, biroq asliy matnning ma'naviy-mental ohangini to'liq bera olmaydi.

Shoira T. Qodirova ta'kidlaydi: "Cho'lponning tilidagi musiqiylik va ichki ohang tarjimada muayyan darajada yo'qoladi, chunki bu tuyg'ular faqat o'zbek xalqining ongida jonli."¹¹

Ushbu misollar asosida ko'rishimiz mumkinki, o'zbek adabiyotining rus tiliga tarjima qilingan asarlarida lingvistik muvofiqlik saqlansa-da, madaniy obrazlar va milliy ohang ko'p hollarda yo'qoladi yoki o'zgaradi. Bu esa tarjimonning nafaqat til bilimiga, balki madaniy va estetik sezgirligiga bog'liqdir. Tarjima faqat "matnni boshqa tilda ifodalash" emas, balki "madaniyatlararo ko'priki" bo'lishi kerak. Bu fikrlar maqola asosida tarjima jarayonining nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish uchun muhim zamin yaratadi.

Xulosa

Tarjima jarayonida aynan madaniyatlararo muloqotda lingvodidaktika aspektlari ham o'rganilishi kerak, chunki har bir til o'ziga xos tilshunoslik va madaniy qatlamlarni o'z ichiga oladi. O'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilinadigan asarlarda rus tili sintaksisi va grammatikasiga moslashtirish zarurati bilan birga, o'zbek tilidagi betakror so'z va iboralar rus tilidagi ekvivalentlar bilan almashtirilishi ko'rinadi. Komissarov (1991) buni o'zining tarjima nazariyasida "Tarjimadagi mukammallik va yaxlitlik, tarjimonning o'z madaniy tizimi doirasidagi talqinlari bilan bog'liq" deb ta'kidlaydi. Shu bilan birga, tarjimaning faqat badiiy va leksik jihatlari emas, balki psixologik va sotsial jihatlari ham o'rganilishi lozim. Tarjima qilingan asarlar madaniyatlararo tushunishni ta'minlaydi, shuningdek, o'zbek xalqining milliy g'oyalarini va qadriyatlarini rus tilidagi auditoriyaga yetkazadi. L. L. Shcherba (1969) o'zining "Tilshunoslik va Tarjima" kitobida "Tarjimon nafaqat tilni, balki madaniyatni ham o'rganadi, chunki til va madaniyat bir-birini tushunishda to'liq bog'lanadi"¹² - deb yozadi.

Tarjima jarayoni davomida rus tilida o'zbek adabiyotining madaniy aspektlari ba'zida juda o'zgaradi, ammo shunday bo'lsa-da, asarlarning rus tilidagi ifodasi o'zbek madaniyati va tilining ulkan boyligini namoyon etadi. Bu jarayonni yanada chuqurroq o'rganish va uning yanada samarali bo'lishini ta'minlash, so'nggi davr tarjimonlari uchun dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

Manbalar:

1. Федоров А. В. Основы общей теории перевода. — М.: Высшая школа, 1983. — С.7
2. Абдулла Кадыри. Минувшие дни. — Ташкент: Литература и искусство, 1984. — С. 21.
3. Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. — М.: Наука, 1988. — С. 99.
4. Чулпан. Ночь и день. — Ташкент: Литература и искусство, 1987. — С. 53.

5. Хашимов У. Такова жизнь. — Ташкент: Узбекистан, 1993. — С. 45.
6. Комилова К. Проблемы передачи национального колорита в художественном переводе. — Журнал «Филология и язык», 2018, №2. — С. 17.
7. Nida, E. A. *Toward a Science of Translating*. Leiden: Brill, 1964.
8. Qodiriy, A. “O‘tkan kunlar”, tarjimasi: K. I. Lebedev, 1959.
9. Zhirmunsky, M.V. “O poeticheskom stile Vostoka”, 1960.
- 10 A.N. Nikolayev, “Noch i den”, 1968.
11. Qodirova, T. “Cho‘lpon poetikasining tarjimadagi talqini”, *Filologiya ilmiy jurnali*, 2020, №3.
12. Shcherba, L. L. (1969). *Linguistics and Translation*.